

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarining refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

Erkin kurashda koordinatsiya qobiliyati sportchining texnik va taktik mahoratini samarali qo'llash, vaziyatga moslashish va jarohatlardan saqlanishda asosiy omil hisoblanadi. Yuqori koordinatsiyaga ega sportchi nafaqat musobaqada muvaffaqiyatga erishadi, balki mashg'ulot jarayonida ham yuqori samaradorlik ko'rsatadi. Shuning uchun murabbiylar koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishlari lozim.

Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish nafaqat ularning sport natijalarini yaxshilaydi, balki umumiy jismoniy tayyorgarligini oshiradi, sog'lom va harakatchan yosh avlod shakllanishiga xizmat qiladi. Koordinatsiyani mustahkamlash yosh davrida ancha samarali bo'lgani uchun, uni murabbiylar o'z dasturlariga albatta kiritishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saidov S., Karimov A. Yosh sportchilar tayyorlov tizimi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti. 2018. 48-b.
2. Mirzayev A. Sportchilarda koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish. Toshkent: Sport nashriyoti. 2020. 72-b.
3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культура. Москва: Физкультура и спорт. 2010. – С. 105.
4. Verkhoshansky, Y. V. (2013). Special Strength Training Manual for Coaches. Ultimate Athlete Concepts..
5. Zokirov N. Kurash nazariyasi va metodikasi. Toshkent: O'zDJTI nashriyoti. 2015. 71-b.

UO'K:228.013.76

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA PEDAGOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA DUAL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHNING METODIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/17070933>

Sultonova Gulnoza Raximberdi qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'lim tizimini rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Maqolada dual ta'limning nazariy asoslari, xorijiy tajribalarni tahlil qilish, o'quv jarayonida nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, pedagogik oliy ta'lim tizimida xalqaro hamkorlik imkoniyatlari va zamonaviy metodlarni joriy etish yo'llari yoritilgan. Tadqiqot natijalari sifatli pedagog kadrlar tayyorlashga va talabalar kasbiy kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *dual ta'lim, xalqaro dasturlar, metodik ta'minot, pedagogik oliy ta'lim, xorijiy tajriba.*

Аннотация. *Данная статья посвящена вопросам совершенствования методического обеспечения развития дуального обучения в педагогических вузах на основе международных образовательных программ. Рассматриваются теоретические основы дуального обучения, анализируется зарубежный опыт, а также методы обеспечения гармонии теории и практики в учебном процессе. Освещаются возможности международного сотрудничества и внедрения современных методов в систему педагогического образования. Результаты исследования способствуют подготовке качественных педагогических кадров и повышению профессиональной компетентности студентов.*

Ключевые слова: *дуальное обучение, международные программы, методическое обеспечение, педагогическое образование, зарубежный опыт.*

Annotation. *This article discusses the improvement of methodological support for the development of dual education in pedagogical higher education institutions based on international educational programs. It examines the theoretical foundations of dual education, analyzes foreign experiences, and explores methods for ensuring the integration of theory and practice in the learning process. The paper also highlights opportunities for international cooperation and the implementation*

of modern methods in teacher education. The research findings contribute to the preparation of highly qualified teaching staff and the enhancement of students' professional competence.

Keywords: *dual education, international programs, methodological support, teacher education, foreign experience.*

Globalashuv jarayonlari, ilm-fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi, mehnat bozoridagi raqobatning ortishi ta'lim tizimi oldiga yangi talablarni qo'yimoqda. Zamonaviy ta'lim endilikda faqat nazariy bilimlar berish bilan cheklanmay, balki talabalar egallagan bilimlarini amaliyotda qo'llashga tayyor bo'lishlarini ta'minlashi zarur. Shu nuqtayi nazardan, dual ta'lim tizimi (nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirgan ta'lim shakli) bugungi kunda pedagogik oliy ta'lim muassasalari uchun dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Dual ta'limning asosiy afzalligi shundaki, u talabalarni o'qish jarayonida ish faoliyatiga tayyorlaydi, kasbiy malakalarini rivojlantiradi va mehnat bozoriga moslashuvchan bo'lishiga xizmat qiladi. Xalqaro miqyosda, Germaniya, Shveytsariya, Avstriya kabi davlatlar ushbu tizimni yillar davomida muvaffaqiyatli tatbiq etib kelmoqda [1]. Ularning tajribasi shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim bitiruvchilarining ishga joylashish ko'rsatkichi an'anaviy ta'lim bitiruvchilariga nisbatan yuqoridir. Dual ta'lim — bu nazariy ta'lim jarayonlari va ishlab chiqarish yoki amaliyot jarayonlarini uzviy bog'lashga asoslangan ta'lim modeli. Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bunday yondashuv o'quv dasturlarini ishlab chiqishda ikki asosiy omilga e'tibor qaratishni talab qiladi:

Nazariy bilimlar bazasini mustahkamlash;

Amaliy mashg'ulotlar orqali pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.

Metodik ta'minotning takomillashtirilishi esa dual ta'limning samaradorligini oshirishda hal qiluvchi o'ringa ega. Bu jarayonda xalqaro ta'lim dasturlari, innovatsion o'qitish metodlari, zamonaviy texnologiyalar va raqamli platformalar keng qo'llaniladi.

Jahon amaliyotida dual ta'lim tizimi nafaqat ishlab chiqarish sohalarida, balki pedagogik ta'limda ham keng qo'llanmoqda. Masalan, Germaniyada "Berufsakademie" modeli orqali talaba haftaning bir qismini oliy ta'lim muassasasida o'qish bilan, qolgan qismini esa amaliyot o'tash bilan o'tkazadi. Shveytsariya va Avstriyada esa pedagog kadrlarni tayyorlashda maktablar va universitetlar o'rtasida bevosita hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Xalqaro ta'lim dasturlari (Erasmus+, Tempus, DAAD va boshqalar) orqali talabalar xorijiy tajribani o'rganish, zamonaviy metodlarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa pedagogik kadrlar sifatini oshirish va ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni kengaytirishga xizmat qiladi [2].

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga moslashtirish va sifatini oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Prezidentning 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli Farmoni va "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda pedagog kadrlarni tayyorlashda nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish, ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish masalalari alohida qayd etilgan.

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'lim tizimini rivojlantirish quyidagi muammolarni hal etishga yordam beradi:

Bitiruvchilarni mehnat bozoriga tayyorlash darajasini oshirish;

Pedagogik amaliyot jarayonini tizimlashtirish;

Xalqaro ta'lim dasturlaridan samarali foydalanish;

Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishni jadallashtirish [3].

Ushbu tadqiqotning maqsadi — xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdir.

1. Dual ta'limning nazariy asoslarini tahlil qilish;
2. Xalqaro tajribani o'rganish va O'zbekiston sharoitiga moslashtirish;
3. Pedagogik oliy ta'lim tizimi uchun samarali metodik ta'minot modelini ishlab chiqish;
4. Raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlarni dual ta'limga integratsiya qilish yo'llarini aniqlash.

Mazkur ishda xalqaro ta'lim dasturlarini pedagogik oliy ta'limdagi dual ta'lim tizimiga uyg'unlashtirish bo'yicha yangi metodik yondashuv taklif etiladi. Shu bilan birga, dual ta'lim jarayonida raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish, amaliyot bazalarini kengaytirish va xorijiy tajriba asosida kompetensiya modelini ishlab chiqish masalalari yoritiladi. Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limning metodik ta'minoti takomillashtiriladi. Talabalar nazariy va amaliy bilimlarni bir vaqtning o'zida egallash imkoniga ega bo'ladi. Xalqaro hamkorlik doirasi kengayadi va xorijiy tajriba milliy ta'lim tizimiga moslashtiriladi. Bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligi oshadi [4].

Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirish jarayoni zamonaviy mehnat bozorining talablariga moslashgan, innovatsion yondashuvlarni talab qiladigan murakkab tizimdir. Dual ta'limning metodik ta'minotini takomillashtirish, avvalo, o'quv dasturlarini xalqaro standartlarga integratsiya qilish, ta'lim jarayonini ishlab chiqarish amaliyoti bilan uyg'unlashtirish va o'qituvchilar hamda talabalar uchun zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan.

Birinchi navbatda, dual ta'limning samarali ishlashi uchun metodik ta'minotda nazariy va amaliy bloklar mutanosibligi ta'minlanishi lozim. Nazariy blok — talabalarni pedagogika fanining fundamental asoslari bilan tanishtirsa, amaliy blok — o'quv jarayonini real ishlab chiqarish muhiti bilan bog'lab, kasbiy malakani mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu jarayonda xorijiy tajribalarni, masalan, Germaniya va Janubiy Koreya dual ta'lim tizimlarida qo'llaniladigan model va metodlarni lokal sharoitga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi [5].

Ikkinchi jihat, metodik ta'minot ishlab chiqishda kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuvning ustuvorligi ta'minlanadi. Bu yondashuv orqali nafaqat nazariy bilim, balki tahliliy fikrlash, muammoni hal qilish, jamoada ishlash va pedagogik innovatsiyalarni qo'llash kabi ko'nikmalar rivojlantiriladi. Shu bilan birga, xalqaro ta'lim dasturlarida belgilangan learning outcomes (o'quv natijalari) tizimi asosida baholash mexanizmlari joriy qilinadi.

Uchinchi jihat, dual ta'lim jarayonida ta'lim beruvchi kadrlarning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilishi zarur. Chunki metodik ta'minotning muvaffaqiyati o'qituvchilarning innovatsion texnologiyalarni qo'llash, zamonaviy pedagogik metodlarni tatbiq etish va xalqaro standartlarga mos baholash tizimlarini amaliyotga joriy eta olish qobiliyatiga bog'liq. Shu ma'noda, xalqaro hamkorlik doirasida teacher training dasturlarini amalga oshirish samarali natija beradi.

To'rtinchi jihat, pedagogik oliy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasida tizimli hamkorlik mexanizmlari yaratilishi kerak. Bu hamkorlik o'quv dasturlarini birgalikda ishlab chiqish, talabalarni real ish muhitida amaliyot o'tashini ta'minlash va mehnat bozorining dolzarb talablariga tezkor javob berish imkonini yaratadi. Bunda xalqaro akkreditatsiya standartlariga asoslangan sifat monitoringi tizimi muhim rol o'ynaydi.

Beshinchi jihat, metodik ta'minotga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish bugungi kunda zaruriy shart hisoblanadi. Onlayn ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar, masofaviy amaliyot dasturlari hamda sun'iy intellekt asosida ishlaydigan o'quv vositalari dual ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Bunday vositalar nafaqat nazariy bilimlarni yetkazishda, balki talabalarni mustaqil izlanishga, ijodiy fikrlashga undashda ham muhim o'rin tutadi.

Yuqorida ta'kidlangan barcha yo'nalishlar birgalikda qo'llanilgandagina, pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limning xalqaro talablarga mos, raqobatbardosh metodik ta'minoti yaratilishi mumkin. Bu esa kelajakda malakali, innovatsion fikrlovchi va xalqaro standartlarga javob beradigan pedagog kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Dual ta'lim — bu nazariy bilimlarni amaliy tajriba bilan uyg'unlashtiruvchi ta'lim modeli bo'lib, u talabalarga o'qish davrida ishlab chiqarish yoki amaliyot jarayonlarida bevosita ishtirok etish imkonini beradi. Ushbu tizimning metodik asoslari 20-asrning o'rtalarida Germaniyada shakllangan va keyinchalik dunyoning ko'plab davlatlariga keng tarqalgan. Pedagogik oliy ta'lim sohasida dual tizimning o'ziga xosligi shundaki, talabalar faqat nazariy bilim olish bilan cheklanmay, balki maktab, litsey, kollej yoki boshqa ta'lim muassasalarida amaliy pedagogik faoliyat olib boradi. Germaniya — dual ta'limning eng rivojlangan modeli "Berufsakademie" orqali amalga oshiriladi. Talabalar haftaning 3 kunini universitetda, 2 kunini esa amaliyot bazasida o'tkazadi. Har ikki jarayon yagona metodik dastur asosida olib boriladi. Shveysariya — "Practice-integrated study" modeli asosida pedagogik kadrlar tayyorlaydi. Talabalar dars jarayonida ham, o'quv yilining muayyan qismida ham amaliyotchi o'qituvchi sifatida ishlaydi. Finlyandiya — "Teacher Training Schools" tizimiga ega bo'lib, universitetlar o'z tasarrufida maktablar tashkil etadi va talabalar amaliyotini shu maktablarda olib boradi.

Erasmus+ — talabalar va o'qituvchilar almashinuvini yo'lga qo'yish, xorijiy metodlarni o'rganish.

DAAD — Germaniyada dual ta'lim bo'yicha malaka oshirish kurslari.

Tempus — ta'lim sifatini oshirish va yangi metodik tizimlarni joriy etishga ko'maklashish. Ushbu dasturlar O'zbekiston pedagogik oliy ta'limida ham qo'llanilishi mumkin, biroq buning uchun metodik hujjatlarni moslashtirish va malakali murabbiylar tayyorlash talab etiladi [6].

O'zbekiston Respublikasida 2019-yildan boshlab dual ta'limni joriy etish bo'yicha tajriba loyihalari amalga oshirilmoqda. Asosan texnik yo'nalishlarda boshlangan bu jarayon hozirda pedagogik sohada ham kengaymoqda. Biroq ayrim muammolar mavjud: O'quv rejalari nazariya va amaliyot nisbatini aniq belgilab bermagan. Amaliyot bazalari yetarli darajada moddiy-texnik ta'minlanmagan. Ish beruvchilar bilan uzviy hamkorlik mexanizmlari to'liq shakllanmagan. Talabalar amaliyot jarayonida zamonaviy metodlarni yetarli qo'llay olmayapti.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dual tizimda o'qigan pedagogika yo'nalishi talabalari bitiruvdan keyin ishga joylashish ko'rsatkichi 78–82% ni tashkil qilmoqda, bu esa an'anaviy tizimdagidan taxminan 15% yuqori.

1. O'quv rejalari va dasturlarni optimallashtirish – 40% nazariya, 60% amaliyot nisbatida tuzish.

2. Amaliy mashg'ulotlarni kuchaytirish – pedagogik laboratoriyalar va maktablarda innovatsion sinflar tashkil etish.

3. Raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish – onlayn amaliyot, masofaviy mentorlik, virtual laboratoriyalar.

4. Hamkorlik shartnomalari – maktablar, litseylar, nodavlat ta’lim muassasalari bilan uzoq muddatli kelishuvlar.

5. Baholash tizimini yangilash – kompetensiya asosida test, loyiha, amaliy ish va portfolioga tayanish.

Xalqaro akkreditatsiya tizimlari (masalan, EQF – European Qualifications Framework) bilan uyg’unlashgan baholash me’yorlarini ishlab chiqish. O’qituvchilar malakasini oshirish bo’yicha xorijiy stajirovkalar tashkil etish. Ish beruvchilarni jalb qilish uchun soliq imtiyozlari va davlat qo’llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish. Talabalar amaliyotini kredit tizimiga qo’shish va amaliy ish haqlarini qisman moliyalashtirish. Pedagogik innovatsion markazlar tashkil etish va ularni xalqaro grantlar asosida rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda xalqaro ta’lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta’lim muassasalarida dual ta’lim tizimini rivojlantirish — zamonaviy ta’lim islohotlarining eng muhim yo’nalishlaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, dual ta’lim nazariya va amaliyotni uyg’unlashtirish orqali talabalarning kasbiy kompetensiyalarini oshiradi, ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini ta’minlaydi va pedagogik faoliyatga tayyorligini kuchaytiradi.

Germaniya, Shveysariya, Finlyandiya kabi davlatlar tajribasini o’rganish va Erasmus+, DAAD kabi xalqaro dasturlar imkoniyatlaridan foydalanish O’zbekiston oliy ta’lim tizimida dual ta’limning metodik ta’minotini takomillashtirishda samarali vosita bo’la oladi. Shu bilan birga, o’quv rejalari optimallashtirilishi, raqamli texnologiyalar keng joriy etilishi, amaliyot bazalari modernizatsiya qilinishi va ish beruvchilar bilan hamkorlik mustahkamlanishi lozim. Mazkur tadqiqot asosida ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar pedagogik oliy ta’lim muassasalarida sifatli kadrlar tayyorlash, xalqaro standartlarga mos o’qitish metodikasini yaratish va ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Dual ta’lim tizimini xalqaro ta’lim dasturlari asosida joriy etish pedagogik oliy ta’lim muassasalarining rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu tizim talabalarga nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko’nikmalarni ham o’zlashtirish imkonini beradi. Natijada bitiruvchilar o’z kasbiy faoliyatida mustaqil qaror qabul qila oladigan, yangicha fikrlaydigan va zamon talablariga moslashgan mutaxassislar sifatida shakllanadi. Tadqiqot shuni ko’rsatadiki, dual ta’limni samarali yo’lga qo’yish uchun o’quv rejalari va dasturlarini xalqaro me’yorlar bilan uyg’unlashtirish, ishlab chiqarish va ta’lim tashkilotlari o’rtasida uzviy hamkorlikni rivojlantirish zarur. Shuningdek, pedagoglarning malakasini oshirish, ularning metodik yondashuvlarini boyitish va o’quv jarayoniga ilg’or texnologiyalarni joriy etish katta ahamiyatga ega. Yakuniy natijada, dual ta’lim tizimi xalqaro tajriba va milliy ehtiyojlarni uyg’unlashtirib, ta’lim sifatini oshirishga, talabalarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlashga hamda mehnat bozorida raqobatbardosh pedagog kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education. Paris: UNESCO Publishing. – 212 b.
2. OECD. (2022). Education at a Glance 2022: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. – 472 b.
3. O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi. Dual ta’limni joriy etish bo’yicha metodik qo’llanma. Toshkent: O’R O’MTV. 2021. – 96 b.
4. Shavkatova M., Karimov B. “Pedagogik oliy ta’limda dual ta’lim tizimi: tajriba va istiqbollari.” Pedagogika va Psixologiya Jurnal, 2020. №4, 45–53-b.

5. European Commission. (2019). Dual Vocational Education and Training: Best Practices in Europe. Brussels: EC Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture. – 158 b.

6. Knight, J. (2020). Internationalization of Higher Education: Past and Future. Journal of Studies in International Education, 24(3), 203–210.

UO'K: 2567

“GIPERBOLA KONSEPTUAL SEMANTIKASI” VERBALIZATORLARINI KOGNITIV-TIPOLOGIK JIHATDAN TADQIQ QILISH METATILI MASALASI

<https://zenodo.org/records/17070938>

Qoraboyev Jasurbek Bohodirovich
Andijon davlat pedagogika instituti,
Qoraboyeva Nargiza Nematjonovna
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. *Maqola tilshunoslikda mubolag'lashgan frazeologik birliklarning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib unda ingliz va o'zbek tillarida mubolag'lashgan frazeologik birliklarning o'rni hamda axborot yetkazishdagi roli va ularning stilistik xususiyatlari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *frazeologik birlik, giperbola, ekvivalentlik, ekspressiv, kognitiv, emosema, metatili.*

Аннотация. *Статья посвящена анализу особенностей гиперболизированных фразеологизмов в языкознании, в ней рассматривается место гиперболизированных фразеологизмов в английском и узбекском языках, их роль в передаче информации, а также их стилистические особенности.*

Ключевые слова: *фразеологическая единица, гипербола, эквивалентность, экспрессивный, когнитивный, эмосема, метаязык.*

Abstract: *The article is devoted to the analysis of the features of hyperbolized phraseological units in linguistics, it examines the place of hyperbolized phraseological units in English and Uzbek languages, their role in transmitting information, as well as their stylistic features.*

Keywords: *phraseological unit, hyperbole, equivalence, expressive, cognitive, emoseme, metalanguage.*

Mubolag'lashgan vositalar (giperbolalar)ni bir til materialida (monolingval) va bir necha tillar materiallari (polilingval) asosida o'rganishga bag'ishlangan bir qator ishlarining mavjudligiga qaramay tadqiq qilinayotgan hodisaning metatili masalasi kun tartibiga xanuzgacha qo'yilmagan, vaxolanki bu masalaning o'rganilishi giperboladek o'ta murakkab, ko'p qirrali, ifoda plani bilan ko'p sathlarga daxldor betakror stilistik vositani tizimli asnoda tadqiq qilish imkoniyatini yaratadi.

Ma'lumki, tadqiqotning metatili deganda biron bir til xodisasining maxsus o'rganish predmeti bo'lgan va uning struktural, deduktiv, semantik yoki boshqa jihatlarni tadqiq qilish, uni ilmiy yoritishda qo'llaniladigan metatushunchalar, metaatamalar hamda metanazariyalar yig'indisi tushuniladi.

Shu nuqtai nazardan olganda, har qanday universal “konseptual semantika”ni, shu jumladan aynan “giperbola konseptual semantika”sini voqelantiruvchi verbalizaorlarni xususiy, qiyosiy-tipologik va umumiy tilshunoslik nuqtai nazaridan tizimli tadqiq qilish uchun ularning metatili yaratish, ishlab chiqish zarurati tug'uladi, chunki metatilsiz tadqiqotchi izlanish ob'yekting to'laqonli va tizimli taxliliga hamda uning ilmiy jihatdan yoritilishiga erisha olmaydi. Ko'rinib turibdiki, bu yerda gap, asosan, universal tabiatga ega bo'lgan “giperbola” konitiv/konseptual semantikasini voqelantiruvchi verbal va noverbal vositalarning

